

НАТАЛЬЯ ГВЕЛЕСИАНИ

ХРИСТИАНСКИЙ ПЛАН

**ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ**

ХРИСТИАНСКИЙ ПЛАН **по урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве**

Аннотация

Как выйти из мирового кризиса без третьей мировой войны

1. Вспомнить всем участникам конфликта – что они христиане. И прекратить делиться на «своих» и «чужих».
2. Вспомнить, что вся Земля – Господня. А страны и народы с их государствами – только временные управители. Земля же нуждается – сугубо в добрых управителях.
3. США как авангарду мировой капиталистической системы и претенденту на глобальный контроль – снизить градус экспансии. И подумать – а так ли уж она нужна?
4. РФ как стране с переходной экономикой и неопределенной идеологией – прекратить истерию по поводу своих геополитических и репутационных потерь. И подумать – а так ли уж ей нужен контроль над бывшими советскими республиками?
5. Как США, так и РФ следует прекратить поляризовать мировое сообщество на своих сторонников и противников, прекратить внушать через СМИ, будто существуют только две альтернативы. Следует прекратить – свою скрытую политику неоколониализма.
6. США и Евросоюз должны отказаться от своих планов по дальнейшему размещению войск НАТО в бывших советских республиках.
7. РФ также должна отказаться от дальнейшего размещения своих войск на территориях этих республик. И – отпустить их от себя. Хотя бы потому, что насильно мил не будешь. И – что важнее: когда христиане отдают – они приобретают. А вот когда пытаются приобрести всеми правдами и неправдами – вот тогда и теряют.
8. Как США, так и РФ должны полностью отказаться от политического, идеологического, экономического либо военного давления на бывшие советские республики.
9. США и РФ должны немедленно провести масштабные переговоры с привлечением видных общественных деятелей, ученых и деятелей культуры с обеих сторон. Чтобы выработать принципы невмешательства в дела друг друга. Чтобы выработать единые, хорошо понятные, справедливые принципы всеобщей безопасности.
10. США и РФ должны позволить друг другу идти в своей внутренней политике любым путем (за исключением диктатуры над собственным населением). Например, РФ может выбрать в качестве своего дальнейшего цивилизационного пути – христианский социализм нового типа (это просто пример). Никто – при условии его мирного построения и отсутствия тенденции «нести его на штыках» другим народам – не должен ей мешать в осуществлении этого выбора.
11. Выбор стран и народов в их самоопределении и построении того или иного строя – должен стать действительно самостоятельным. Страны не должны чувствовать себя заложниками однополярного (только США и Европа), либо только двуполярного (только США с Европой – либо только РФ со странами БРИГС) мира.
12. США и Евросоюз должны отказаться от экспорта по миру «оранжевых революций».

13. РФ должна отказаться от попыток подкидывать избирателям в других странах «свои» марионеточные правительства.
14. РФ должна немедленно прекратить вооруженный конфликт в Украине и сесть с конфликтующей стороной за стол переговоров.
15. Украина должна согласиться на передачу РФ – Крыма, Донецкой и Луганской областей в их территориальных границах. Так как в противном случае местное население может быть подвергнуто репрессиям вернувшись туда украинскими властями.
16. Все остальные территории Украины должны остаться украинскими. После чего украинский народ в качестве суверенного государства сможет и дальше идти своим путем (а также искать этот путь без давления со стороны как РФ, так и США). С гарантиями безопасности, подписанными как РФ, так и США.
17. По окончании российско-украинского конфликта Украина в обмен на территориальные уступки должна получить несколько надежные гарантии безопасности, насколько это возможно. ООН и США должны гарантировать ей, что в случае повторного вступления войск РФ на ее территорию - войска ООН и США немедленно дадут агрессору военный отпор непосредственно на территории Украины. В идеале - такие же гарантии в обмен на отказ от вступления в НАТО должны получить и другие республики бывшего Союза, также вставшие на путь евроинтеграции.
18. Украинский народ должен отказаться от мести русскому народу в виде запрета русского языка и русской культуры. Но на это, конечно, необходимо время. Ведь страшные раны не залечиваются в одночасье. Было бы также неплохо, если бы власти Украины признали неправомерность своих действий в отношении русского языка и русской культуры, имевших место до вторжения войск РФ. (Ведь русский язык – был традиционным языком восточной Украины. Он ничем не мешал украинскому суверенитету. А вот борьба с ним – как раз помешала). Также необходимо признать преступлением сожжение в Одессе мирных демонстрантов и честно расследовать его с участием международных наблюдателей. Кто стоял за поджигателями?.. Любое насилие и посягательство на жизнь людей должны быть осуждены.
19. Страны постсоветского пространства должны осознать, что все они на нынешнем этапе – излишне политизированы. Все они – искусственно вовлечены в орбиту двуполярного (США с Евросоюзом и РФ со странами БРИГС) мира. Такой перманентный конфликт и такая поляризация – не в их интересах. В их интересах – иметь историческое время и средства на построение собственных независимых государств. В данный момент – наиболее разумным шагом представляется своего рода «движение неприсоединения». Когда малые развивающиеся страны имеют равноправные добрососедские отношения со всеми своими соседями – как ближними, так и дальними. И в то же время – не позволяют вовлечь себя в политическое, экономическое и тем более военное противостояние с какой-либо одной стороной либо блоком стран.
21. Иные же страны и блоки стран должны оказывать им в этом всяческую поддержку – вместо отказа в экономической помощи либо санкционного давления за попытку выйти из чужого системного противостояния.
22. Население постсоветского пространства должно стать разумным и взвешенным. Оно не должно торопиться поделиться на «своих» и «чужих». Пока те или иные противники находятся в состоянии войны – их призывы к нагнетанию конфронтации следует научиться игнорировать.
23. В идеале - отказавшись от "перетягивания каната" на постсоветском пространстве, США и РФ должны объединить свои усилия на борьбу с реально набирающим могущество противником - международным терроризмом и религиозным экстремизмом. А также сосредоточиться на решении экологических и социальных

проблем в разных точках планеты, живой помощи людям - вот где таится потенциал для больших государственных дел.

24. Итак, вся Земля - Господня. А Бог есть Любовь всеобъемлющая. Она по определению не может не включать в себя свободу, демократию и права человека. Это универсальные общечеловеческие ценности. Не надо называть их западными либо восточными. Они нисколько не противоречат ничьим национально-культурным особенностям. Нужно просто уметь видеть эти понятия не только в виде идеалов, но и конкретизировать, применяя к существующим историческим реалиям.

25. Так какими же критериями следует руководствоваться в своем выборе странам постсоветского пространства, чтобы не ошибиться? Критериями Любви в евангельском смысле. Которая, как мы выяснили выше, включает в себя свободу, демократию и права человека. Просто все это – не может ограничиваться только свободой для себя и требует органичного сочетания со свободой и равноправием для всех, для всего общества в целом. Сочетания гармоничного развития личности со всеми ее индивидуальными особенностями – с братским равноправным (не как вертикали власти) коллективизмом. А также – с высоким порывом в сферы Св.Духа, с задачей построения на Земле достойного небес общества.

То есть, говоря проще, реализм и прагматизм исторического пути народа не должен отрываться слишком далеко от идеализма, запечатленного в собственных религиозных писаниях и преданиях, в собственной культуре и живущего как неиссякаемый источник народной жизни где-то глубоко внутри.

Западный ли это путь или восточный?

Назовем его – естественным, общечеловеческим.

Вернемся на него. Или же – вступим впервые.

А уж потом – распахнем братские объятья всем, кто нам рад. И кому с нами – по пути. Самое тяжелое на этом пути – не поддаваться на навязывание ложных ценностей – причем, как под видом демократизации, так и под видом – консервативных ценностей. Для того же, чтобы не поддаваться этому, необходимы базовые условия - свобода, демократия и права человека хотя бы в минимальном, еще несовершенном, оторванном от порыва к горнему виде.

Итак, свобода, демократия и права человека являются незыблемыми стартовыми условиями для движения вперед. Необходимой первой ступенькой на лестнице к духовному и материальному прогрессу народов. Какие из окружающих стран уже встали на эту первую ступень?.. На них и стоит ориентироваться, но не подражать им буквально во всем, поскольку выбор следующей ступени развития может с этими странами в чем-то не совпадать.

© Наталья Гвелесиани, 2025

ORCID: [0009-0006-7898-9156](https://orcid.org/0009-0006-7898-9156)

<https://orcid.org/0009-0006-7898-9156>

DOI: 10.5281/zenodo.17555983

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17555983>

Авторская лицензия:

Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).